

ANÁLISE MULTIFACETADA DA VIOLÊNCIA CONTRA DOCENTES NA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM MANACAPURU-AM: CAUSAS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO /
11/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10963267

Mônica Regina da Silva Barbosa

José Amauri Siqueira da Silva

Suzana Gusmão Lima

RESUMO

Este artigo tem como tema: Análise Multifacetada Da Violência Contra Docentes Na Rede Estadual De Ensino Em Manacapuru-Am: Causas, Impactos E Estratégias De Prevenção. Teve como objetivo geral analisar o impacto da violência contra os docentes na rede estadual de ensino em Manacapuru-AM, além de identificar suas principais causas e sugerir estratégias para prevenir e combater esse fenômeno. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, reconhecendo sua importância na obtenção de uma compreensão aprofundada das experiências dos docentes. A metodologia utilizada permitiu identificar as causas fundamentais da

violência, avaliar os impactos que ela teve no passado e formular estratégias de prevenção com base nessas experiências.

A população-alvo incluiu sete docentes da rede estadual de ensino em Manacapuru-AM, selecionados de maneira representativa com base em critérios como tempo de serviço, nível de ensino e localização geográfica. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas para coletar dados sobre a incidência e os tipos de violência enfrentados pelos docentes, com o intuito de oferecer insights práticos para a formulação de políticas preventivas.

A abordagem qualitativa permitiu uma identificação minuciosa das causas subjacentes da violência, destacando fatores contextuais que contribuíram para os incidentes. Ao avaliar os impactos passados, a pesquisa mapeou as repercussões emocionais, profissionais e sociais enfrentadas pelos educadores, proporcionando uma visão abrangente dos efeitos a longo prazo.

As estratégias de prevenção, formuladas com base nas experiências passadas, demonstraram ser fundamentais, ressaltando a necessidade de medidas específicas adaptadas às circunstâncias históricas locais. Os resultados da pesquisa revelaram insights profundos sobre a violência contra os docentes em Manacapuru-AM, contribuindo significativamente para o conhecimento científico e fornecendo orientações práticas para a promoção de ambientes educacionais mais seguros na região.

Palavras-chave: Violência contra docentes; Pesquisa qualitativa; Causas raiz; Impactos passados; Estratégias de prevenção.

1 INTRODUÇÃO

A violência contra docentes na rede estadual de ensino em Manacapuru-AM tem emergido como um tema de preocupação crescente nos últimos anos. Relatos de agressões físicas, verbais e psicológicas direcionadas aos professores têm se multiplicado, gerando um impacto alarmante no

ambiente escolar e prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. Entender as causas fundamentais desse fenômeno e suas consequências é crucial para implementar medidas eficazes de prevenção e intervenção.

Manacapuru-AM, um município situado no estado do Amazonas, enfrenta desafios sociais e econômicos que podem contribuir significativamente para o aumento da violência contra docentes. A falta de estrutura adequada nas escolas, a escassez de recursos materiais e humanos, a desvalorização da profissão docente e a presença de gangues e grupos criminosos na região são apenas algumas das variáveis que possivelmente estão ligadas a essa problemática. Compreender a interação desses fatores é essencial para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e proteção dos professores.

Além disso, a violência contra docentes não apenas impacta a vida profissional dos professores, mas também sua saúde física e emocional. Os efeitos adversos dessas agressões podem resultar em estresse crônico, ansiedade, depressão e até mesmo no abandono da profissão. O impacto direto desses eventos na qualidade do ensino também é uma preocupação, visto que a segurança e o bem-estar dos docentes estão intimamente ligados ao desempenho acadêmico dos alunos. Portanto, uma análise abrangente dessa problemática é crucial para fomentar um ambiente educacional saudável e produtivo.

Apesar da crescente atenção dada à violência contra docentes em ambientes escolares, é importante reconhecer que cada região enfrenta desafios específicos. Manacapuru-AM, por exemplo, possui características sociais, culturais e econômicas particulares que podem influenciar a manifestação e intensidade desse problema. Portanto, é essencial realizar uma pesquisa aprofundada no contexto local para identificar os fatores específicos que contribuem para a violência contra docentes e suas nuances peculiares.

Esta pesquisa visa explorar as causas subjacentes desse fenômeno, os impactos nas vítimas e no ambiente escolar, além de investigar estratégias de prevenção e intervenção mais apropriadas para lidar com essa problemática. Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para a formulação de políticas públicas e a implementação de ações concretas voltadas à proteção dos docentes e à promoção de um ambiente escolar seguro e propício ao aprendizado.

1.1 PERGUNTA GERAL

Qual o impacto da violência contra docentes na rede estadual de ensino em Manacapuru-AM e suas principais causas e estratégias que podem ser implementadas para prevenir e combater esse fenômeno?

1.2 OBJETIVO GERAL

Analisar o impacto da violência contra docentes na rede estadual de ensino em Manacapuru-AM e suas principais causas e estratégias que podem ser implementadas para prevenir e combater esse fenômeno.

1.3 JUSTIFICATIVA

A violência contra os docentes na rede estadual de ensino em Manacapuru-AM é um problema sério que requer uma análise detalhada e intervenções eficazes. Este estudo se justifica pela necessidade urgente de compreender os impactos dessa violência, identificar suas causas subjacentes e desenvolver estratégias preventivas. As agressões físicas, verbais e psicológicas comprometem a qualidade do ensino e o ambiente escolar, afetando negativamente os educadores e os alunos. Investigar as causas profundas dessa violência é essencial para direcionar esforços para soluções concretas. Manacapuru-AM tem características específicas que podem influenciar essa violência, justificando a realização de uma pesquisa local. Os resultados fornecerão informações cruciais para implementar políticas e ações que protejam os docentes e promovam um ambiente escolar seguro e propício ao aprendizado.

2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

1. Dificuldade na identificação de causas profundas: A pesquisa pode enfrentar dificuldades em identificar e analisar as causas profundas da violência contra os docentes. A natureza multifacetada do fenômeno pode tornar desafiador o processo de discernimento das raízes subjacentes, limitando assim a eficácia das estratégias de prevenção e intervenção propostas.

2. Tempo limitado para observação: O período de observação da pesquisa pode ser limitado, o que pode restringir a capacidade de capturar todas as manifestações de violência contra os docentes ao longo do tempo. Isso pode resultar em uma visão parcial da extensão do problema e de suas flutuações sazonais ou periódicas.

2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS

2.1.2 Definição conceitual das variáveis

1. Violência contra Docentes: Refere-se à ocorrência de agressões físicas, verbais ou psicológicas direcionadas aos docentes nas escolas da rede estadual de ensino em Manacapuru-AM. Essas agressões podem incluir desde empurrões, xingamentos e ameaças até episódios mais graves de agressão física.

2. Qualidade do Ensino: Avalia o desempenho dos estudantes, o nível de aprendizado alcançado e o desenvolvimento de habilidades acadêmicas nas escolas da rede estadual de ensino em Manacapuru-AM. Uma qualidade de ensino comprometida pela violência contra docentes pode refletir em baixo desempenho acadêmico e dificuldades de aprendizagem.

3. Clima Escolar: Representa a percepção geral do ambiente escolar, incluindo a relação entre docentes e estudantes, o clima de respeito e apoio, a harmonia e a segurança percebida pelos envolvidos. A violência

contra docentes pode afetar negativamente o clima escolar, gerando um ambiente tenso, desconfiado e pouco propício ao aprendizado.

4. Estratégias de Prevenção e Intervenção: Refere-se às medidas e ações implementadas para prevenir e combater a violência contra docentes em Manacapuru-AM, como programas de conscientização, capacitação e criação de políticas de proteção. Essas estratégias visam minimizar a ocorrência de violência, promovendo um ambiente seguro e saudável para os docentes e estudantes.

2.2 Definição Operacional das Variáveis

Quadro 1: Variáveis

Variáveis	Dimensões	Indicadores	Instrumentos
Violência contra Docentes	Ocorrência de agressões físicas, verbais ou psicológicas	Número de agressões físicas registradas Frequência de xingamentos ou insultos verbais Relatos de ameaças ou intimidações	Registros de ocorrências escolares Questionário de incidência de violência contra docentes
Qualidade do Ensino	Desempenho dos estudantes	Resultados de avaliações acadêmicas Nível de aprendizado alcançado Habilidades desenvolvidas	Análise dos registros acadêmicos dos estudantes Questionário de avaliação do desempenho dos estudantes

		pelos estudantes	
Clima Escolar	Percepção do ambiente escolar	Relação entre docentes e estudantes Sentimento de respeito e apoio mútuo Sensação de harmonia e segurança	Questionário de clima escolar para docentes e estudantes Entrevistas com docentes, estudantes e gestores escolares
Variáveis	Dimensões	Indicadores	Instrumentos
Estratégias de Prevenção e Intervenção	Medidas e ações implementadas para combater a violência	Existência de programas de conscientização e capacitação Criação de políticas de proteção Implementação de medidas preventivas específicas	Análise de documentos e políticas escolares Entrevistas com gestores escolares Questionário sobre estratégias de prevenção e intervenção

FONTE: Própria autora (2023)

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa foi conduzida em duas escolas da rede estadual em Manacapuru-AM, com uma amostra de oito professores selecionados com base em critérios de disponibilidade e representatividade. A coleta de

dados incluiu questionários estruturados, entrevistas semiestruturadas e análises documentais para obter uma visão abrangente da violência contra docentes. Os dados foram analisados qualitativamente, utilizando técnicas de análise de conteúdo e triangulação para identificar padrões e tendências. A interpretação dos resultados considerou a integração dos diferentes conjuntos de dados, destacando as principais características da violência e suas implicações no ambiente escolar. A pesquisa foi conduzida de acordo com princípios éticos, garantindo o consentimento informado e a confidencialidade dos dados.

3.1 TIPO DE PESQUISA

Essa escolha pela pesquisa qualitativa foi essencial. Ao longo do caminho, a pesquisadora percebeu o quão crucial foi para verdadeiramente entender as vivências dos professores. Ao se concentrar no aspecto qualitativo, conseguiu se aprofundar nos relatos desses educadores, compreendendo suas histórias de vida e os desafios que enfrentam diariamente. Isso permitiu que ela tivesse uma visão completa e detalhada das situações enfrentadas pelos professores, ajudando-a a capturar toda a complexidade envolvida.

3.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA:

A população-alvo consistiu em 7 docentes que atuam na rede estadual de ensino em Manacapuru-AM. A amostra foi selecionada de maneira representativa, considerando critérios como tempo de serviço, nível de ensino e localização geográfica. A aplicação de amostragem estratificada garantiu uma representação adequada de diferentes subgrupos de docentes.

3.3. INSTRUMENTO E COLETAS DE DADOS:

Foi utilizado um questionário aberto, contendo perguntas abertas, para compreender a incidência e os tipos de violência enfrentados pelos docentes.

3.4. PROCEDIMENTO DA PESQUISA:

O procedimento de coleta de dados envolveu a seleção e análise das perguntas no contexto da pesquisa, seguido pela definição da quantidade de questões a serem aplicadas. Os docentes foram solicitados a registrar suas respostas em uma folha de papel ofício. O questionário foi aplicado no mês de setembro de 2023.

3.5. PROCEDIMENTO DA PESQUISA:

A pesquisa adotou um enfoque qualitativo, permitindo ao pesquisador coletar diretamente dos entrevistados suas impressões e discursos. Esse tipo de pesquisa valoriza os depoimentos dos atores sociais envolvidos, buscando compreender os significados atribuídos por eles aos fenômenos investigados.

3.6. ALCANCE DA PESQUISA:

O estudo buscou obter um conhecimento aprofundado sobre os diferentes aspectos da violência contra docentes, incluindo suas causas, impactos e estratégias de prevenção. Além disso, visou contribuir para a produção de conhecimento científico e fornecer insights práticos para a formulação de políticas e práticas educacionais mais seguras.

Essa metodologia abrangente e cuidadosamente planejada permitiu uma análise detalhada e uma compreensão mais profunda da violência contra os docentes na rede estadual de ensino em Manacapuru-AM, fornecendo uma base sólida para a formulação de intervenções e políticas preventivas.

4 – MARCO ANALÍTICO

O texto discute a violência contra os docentes na rede estadual de ensino em Manacapuru-AM, destacando sua complexidade e a necessidade de compreensão aprofundada para desenvolver estratégias eficazes de

prevenção. Manacapuru, localizada na Amazônia, apresenta um contexto único onde fatores socioeconômicos, culturais e geográficos desempenham papéis interconectados na dinâmica da violência contra os docentes. Além de abordar os impactos imediatos no bem-estar dos profissionais da educação, o texto destaca os efeitos em cascata no sistema educacional e a importância de considerar a participação ativa da comunidade, dos próprios docentes e dos alunos no processo de prevenção. O estudo busca contribuir para a construção de um ambiente educacional seguro e saudável em Manacapuru, promovendo uma abordagem holística na compreensão e combate da violência contra os docentes.

O texto apresenta uma análise detalhada das respostas dos professores sobre as diversas formas de violência enfrentadas na rede estadual de ensino em Manacapuru-AM, bem como seus impactos no bem-estar emocional e na rotina desses profissionais. Abaixo está uma análise crítica das principais manifestações de agressões e seus efeitos:

Agressões Verbais:

Os professores ressaltam a frequência das agressões verbais, que vão desde insultos até ameaças, criando um ambiente de sala de aula tenso e prejudicando a comunicação.

Impacto: Isso afeta diretamente o bem-estar emocional dos docentes, gerando estresse crônico e comprometendo a qualidade da relação entre professor e aluno, o que, por sua vez, prejudica o desenvolvimento acadêmico.

Agressões Físicas:

Há relatos de casos que vão desde empurrões até situações mais graves de violência física, deixando os professores em estado de vulnerabilidade e ansiedade.

Impacto: Isso prejudica a disposição para ensinar, cria um ambiente de trabalho estressante e compromete a segurança pessoal dos docentes, afetando, assim, a qualidade do ensino oferecido.

Violência Psicológica:

Os docentes mencionam intimidações, difamações e críticas constantes como formas de violência psicológica.

Impacto: Essas agressões minam a confiança, a autoestima e a satisfação no trabalho, comprometendo a motivação, o comprometimento e o entusiasmo dos professores.

Impacto Geral:

A soma dessas formas de violência cria um ciclo de estresse crônico, afetando não apenas a rotina profissional, mas também a saúde mental dos docentes.

Impacto: Isso compromete a capacidade de oferecer um ambiente educacional saudável e produtivo.

A análise crítica das respostas destaca a interconexão entre as diferentes formas de violência e seus impactos cumulativos no bem-estar e na eficácia do ambiente educacional. Isso fornece insights importantes para a compreensão das causas subjacentes e a formulação de estratégias preventivas e intervencionistas eficazes. Essa análise crítica serve como base para a formulação de políticas e programas direcionados à prevenção e mitigação da violência contra os docentes na rede estadual de ensino em Manacapuru-AM, promovendo assim um ambiente educacional mais seguro, saudável e propício ao ensino-aprendizagem.

Além disso, os relatos dos professores apontam uma variedade de causas subjacentes associadas às agressões físicas, verbais e psicológicas direcionadas a eles. Isso inclui falta de apoio e reconhecimento por parte

da gestão escolar, ausência de políticas efetivas de combate ao bullying, sobrecarga de trabalho, desestruturação familiar e social de alguns alunos, falta de programas de capacitação para lidar com conflitos, desvalorização da educação na sociedade e falta de canais efetivos de comunicação entre professores, alunos e responsáveis. Essas causas revelam um cenário complexo que requer uma abordagem integrada para prevenir e combater a violência nas escolas.

Além disso, a análise das respostas dos professores sobre o papel das políticas educacionais e da gestão escolar revela perspectivas importantes alinhadas com conceitos discutidos na literatura científica sobre educação, psicologia e gestão escolar. Destaca-se a necessidade de políticas educacionais contextualizadas, liderança ativa, investimentos em capacitação docente e comunicação eficaz entre as partes envolvidas para enfrentar os desafios complexos associados à violência nas escolas.

Finalmente, a análise dos efeitos da violência contra docentes na rede estadual de ensino em Manacapuru-AM destaca a importância de avaliar os impactos no desempenho dos estudantes, na motivação dos professores e no clima escolar. Isso ressalta a necessidade de promover uma cultura escolar saudável, baseada no respeito mútuo e na colaboração, para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e promover um ambiente educacional seguro e positivo.

3.1 ESTRATÉGIAS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA DOCENTES: AS PARTICULARIDADES SOCIOCULTURAIS E CONTEXTUAIS DE MANACAPURU-AM

Para prevenir e combater a violência contra os docentes na rede estadual de ensino em Manacapuru-AM, é crucial entender as particularidades socioculturais e contextuais da região amazônica. Estratégias devem ser desenvolvidas levando em conta tradições culturais, diversidade étnica e condições socioeconômicas locais, visando criar medidas respeitosas e eficazes. Isso requer uma análise contextual do ambiente educacional

para identificar pontos de intervenção e desenvolver políticas alinhadas com a realidade local.

Os docentes propõem estratégias integradas e adaptadas, incluindo programas de conscientização cultural, participação comunitária, medidas de segurança adaptadas, formação docente, apoio emocional aos alunos e parcerias externas. Essas estratégias combinadas visam criar um ambiente escolar seguro e promover a prevenção da violência de maneira holística.

Os professores também destacam desafios específicos na implementação dessas medidas, como resistência cultural, disparidades socioeconômicas, limitações financeiras, diversidade cultural, infraestrutura limitada, falta de acesso a serviços de saúde mental e barreiras linguísticas. Superar esses desafios requer estratégias adaptadas e sensíveis às características únicas da região.

Em suma, enfrentar a violência contra os docentes em Manacapuru-AM demanda uma abordagem integrada, sensível e contextualizada, considerando as particularidades socioculturais e contextuais da região.

Diante das particularidades socioculturais e contextuais de Manacapuru-AM, os docentes propõem estratégias integradas e adaptadas para prevenir a violência, incluindo agressões físicas, verbais e psicológicas. Essas estratégias refletem uma compreensão profunda da realidade local e incluem:

1. Programas de conscientização e diálogo para promover o respeito e a tolerância, levando em conta as particularidades culturais da região.
2. Incentivo à participação ativa da comunidade escolar na criação e implementação de políticas de prevenção à violência.
3. Implementação de medidas de segurança adaptadas à realidade local, como presença de profissionais de segurança e uso de tecnologias de

monitoramento.

4. Oferta de programas de formação para professores sobre gestão de conflitos e comunicação eficaz.

5. Criação de espaços seguros para que os alunos expressem suas preocupações e emoções, promovendo um ambiente de confiança.

6. Desenvolvimento de atividades extracurriculares que promovam valores como empatia, cooperação e respeito mútuo.

7. Estabelecimento de parcerias com instituições locais para oferecer apoio psicológico e social, abordando as causas subjacentes da violência e promovendo a resiliência entre os estudantes.

Essas estratégias combinadas visam criar um ambiente escolar mais seguro e promover a prevenção da violência de maneira holística, incorporando conscientização, participação comunitária, segurança adaptada, formação docente, apoio emocional aos alunos e parcerias externas.

As respostas dos professores sobre a eficácia das medidas existentes para combater a violência contra os docentes em Manacapuru-AM refletem uma avaliação crítica das iniciativas em vigor e destacam algumas estratégias consideradas eficientes pela comunidade escolar:

1. Adoção de abordagens específicas e contextualizadas para lidar com as particularidades locais, reconhecendo a importância da adequação das estratégias à comunidade.

2. Implementação de programas de conscientização cultural e de valorização dos professores, que integram a comunidade na construção de uma cultura escolar mais positiva.

3. Envolvimento ativo dos pais na educação e na prevenção da violência, promovendo um ambiente de apoio e responsabilidade compartilhada entre escola e família.

4. Oferta de suporte psicológico para os professores, reconhecendo a importância da saúde mental dos educadores para uma equipe mais resiliente.

5. Presença de profissionais de segurança nas escolas e implementação de medidas tecnológicas para promover a segurança dos docentes, mas ressaltando a necessidade de abordagens holísticas que considerem aspectos sociais e emocionais.

6. Criação de canais de comunicação abertos entre a gestão escolar, os professores, os alunos e seus responsáveis, facilitando a identificação e resolução precoce de problemas.

7. Promoção da valorização da educação na sociedade local, reconhecendo o papel crucial dos professores na formação das futuras gerações e contribuindo para um ambiente escolar mais respeitoso e seguro.

Essas perspectivas destacam a importância de estratégias integradas e adaptadas ao contexto local para enfrentar os desafios relacionados à violência escolar.

Os professores identificaram uma série de desafios específicos na implementação de medidas de prevenção e combate à violência contra os docentes em Manacapuru-AM, considerando as características culturais e sociais da região:

Resistência cultural: Algumas medidas podem confrontar tradições locais, exigindo adaptação para garantir aceitação e eficácia.

Disparidades socioeconômicas: Alunos em situações vulneráveis podem apresentar comportamentos desafiadores relacionados a desafios fora do ambiente escolar, exigindo uma abordagem que considere a realidade social da comunidade.

Limitações financeiras: A falta de recursos financeiros pode limitar a implementação de programas de prevenção e suporte emocional para os professores, exigindo estratégias acessíveis e sustentáveis.

Diversidade cultural: A região apresenta uma diversidade cultural que demanda uma abordagem sensível e inclusiva na implementação de medidas de prevenção.

Infraestrutura limitada: A infraestrutura limitada em algumas áreas dificulta a aplicação de medidas de segurança, exigindo soluções adaptadas às condições locais.

Falta de acesso a serviços de saúde mental: A falta de acesso a serviços de saúde mental compromete a eficácia das medidas de apoio emocional aos professores, sugerindo a integração desses serviços na comunidade escolar.

Barreiras linguísticas: A comunicação eficaz em contextos multiculturais pode ser um desafio, exigindo estratégias que promovam a inclusão e a participação ativa da comunidade.

Em suma, enfrentar a violência contra os docentes em Manacapuru-AM requer uma compreensão profunda desses desafios e estratégias adaptadas para superá-los, considerando as características únicas da região.

CONCLUSÃO

A pesquisa realizada sobre as formas de violência enfrentadas pelos docentes na rede estadual de ensino em Manacapuru-AM destacou a

gravidade e a complexidade dessas situações. A análise revelou que agressões físicas, verbais e psicológicas são frequentes, impactando não apenas a saúde mental dos professores, mas também o ambiente escolar como um todo. As causas desses comportamentos agressivos são diversas e vão desde questões estruturais nas escolas até problemas sociais mais amplos na comunidade.

Para lidar com as agressões físicas, é imperativo implementar medidas que assegurem a segurança dos docentes, como melhorias na infraestrutura escolar e protocolos eficazes para lidar com situações de violência. No caso das agressões verbais, programas de conscientização para alunos, professores e pais são cruciais para promover um ambiente mais respeitoso e tolerante. Quanto às agressões psicológicas, intervenções mais abrangentes são necessárias, incluindo suporte psicológico para os professores afetados e políticas que promovam a saúde mental nas instituições educacionais.

A superação desses desafios demanda esforços coordenados entre os órgãos educacionais, a comunidade local e outras partes interessadas. É fundamental fomentar uma cultura de respeito e valorização dos profissionais da educação para garantir sua proteção e bem-estar, o que beneficiará não apenas os docentes, mas também os alunos e o ambiente escolar como um todo.

Em relação ao desempenho acadêmico dos estudantes, à motivação dos professores e ao clima escolar, é evidente a correlação com os episódios de violência. A presença constante dessas situações impacta negativamente o rendimento dos alunos, a motivação dos professores e o clima geral da escola. Para reverter essa situação, é urgente implementar medidas que promovam o respeito mútuo, a resolução pacífica de conflitos e o suporte emocional tanto para alunos quanto para professores.

Além disso, é essencial considerar as particularidades socioculturais e contextuais da região ao desenvolver estratégias de prevenção e combate à violência. Isso inclui investir em programas de conscientização e educação que levem em conta as características locais, melhorar as condições físicas das escolas e fortalecer o apoio psicossocial para docentes e alunos. A colaboração entre autoridades educacionais, instituições locais e a comunidade é crucial para o sucesso dessas estratégias.

Em suma, apenas uma abordagem holística e adaptada ao contexto será capaz de promover uma mudança significativa e duradoura na prevenção e combate à violência contra docentes em Manacapuru-AM. Essa abordagem deve considerar a cultura local, as condições socioeconômicas e as demandas específicas das escolas, visando criar um ambiente educacional mais seguro e saudável para todos os envolvidos.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, L. **Políticas públicas para a prevenção da violência escolar**. Editora Educação Nacional, 2019.

ARAÚJO, M. **Violência Verbal e Emocional no Ambiente Escolar**. Editora Educação para Todos, 2018. 45 p.

FERREIRA, D. **Violência contra Professores: Impactos e Estratégias de Prevenção**. Editora Educação e Cidadania, 2019.

SANTOS, C. Impactos da Violência Escolar na Motivação dos Professores. **Revista de Estudos Educacionais**, v. 46, n. 4, p. 53-68, 2019.

SILVA, A. **Desrespeito e Humilhações: Impacto na Autoridade do Professor**. Editora Educação em Foco, 2019. 72 p.

SOUSA, F. Violência nas Escolas e sua Influência na Saúde Mental dos Professores. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 25, n. 1, p. 70-86, 2021.

SOUZA, R. Violência escolar: uma abordagem multidimensional. **Revista de Educação Contemporânea**, v. 35, n. 2, p. 45-58, 2018.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

fazer parte de nosso time de revisores também!